

ZARURIY MUDOFAANING HUQUQIYLIK SHARTLARINI OCHIB BERUVCHI MEZONLAR

Luiza Joldasbayevna Otegenova

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy
maktabi mustaqil izlanuvchisi

luiza_0077@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725569>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zaruriy mudofaaning huquqiylik shartlarini ochib beruvchi mezonlarga doir masalalar tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada ijtimoiy xavfli tajovuzlardan himoya qilish va tajovuz bilan bog'liq bo'lgan mezonlar ham ochib berilgan.

Kalit so'zlari: Jinoyat, javobgarlik, zaruriy, huquqiy, shartlar, mezon, mudofaa, tajovuz, subyektiv, obyektiv.

Zaruriy mudofaa institutining huquqiylik shartlari muayyan mezonlarga asoslanadi. Zaruriy mudofaa mavjud bo'lish mezonlari an'anaviy tarzda himoya va tajovuz bilan bog'liq bo'lgan mezonlarga bo'linadi.

Ijtimoiy xavfli tajovuzlardan himoya qilish bilan bog'liq mezonlar:

- 1) mudofaa boshqa begona shaxslarga emas, balki huquqbuzarlikka tajovuz qiluvchiga zarar yetkazish yo'li bilan amalga oshirilishi lozim;
- 2) mudofaa o'z vaqtida bo'lishi kerak;
- 3) mudofaalanuvchining faqatgina o'z huquq va manfaatlarini emas, balki boshqa shaxslarning manfaatlarini, jamiyat va davlat manfaatlarini ham mudofaa qilish qonuniydir;
- 4) mudofaa zarurat chegarasidan oshib ketmasligi kerak.

Tajovuz bilan bog'liq bo'lgan mezonlar:

- 1) tajovuz mavjud bo'lishi, aniq bo'lishi, ya'ni u allaqachon boshlangan va hali to'gamagan bo'lishi kerak;
- 2) tajovuz ijtimoiy xavfli bo'lishi kerak;
- 3) tajovuz faqat mudofaalanuvchining subyektiv idrokida emas, balki obyektiv, ya'ni haqiqiy, real, mavjud bulishi kerak. Bu xususiyat xayoliy mudofaadan zaruriy mudofaani ajratib to'radi. Biz jinoyat qonunchilikda xayoliy mudofaani "xayoliy, subyektiv, lekin aslida mavjud bo'lmagan tajovuzga qarshi mudofaa", deb tushunishimiz mumkin.

Bu borada misol keltiradigan bo'lsak, sud M.ning ishini tahlil qilish asosida hayoliy mudofaa holatini o'rganish mumkin. 2020-yil 27-fevral kuni M. tanishiga bergan qarzini so'rab tinmasdan ko'ng'iroq qiliveradi, tanishi gushakni ko'tarmaganligi sababli telefonni ko'tarishini, aks holda oila a'zolarini ham bezovta qilishini bildirib SMS xabar jo'natadi. Shu kuni soat 14-00larda darvozasi taqillaydi va M. chiqqanida tanishi A.ni ko'radi, undan nima uchun kelib ularni bezovta qilayotganligini suraganida, janjal chiqadi va u bilan yoqalashib ketadi. *A. qo'lini pastga tushirganida "u pichoq olmoqchi bulyapti", deb uylab*, M. chuntagida doim olib yuradiga pichog'i bilan A.ga bir-ikki marta pichoq sanchgan. M. o'z ko'rsatmasida pichog'i A.ga tegib ketganligini bilmaganligini aytadi.

Sud dastlabki tergov organi tomonidan sudlanuvchi M.ning jabrlanuvchi A.ning orqa chap ko'krak qafasi va orqa chap yelkasiga pichoq bilan o'rib, unga xayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan shikasti yetkazishida ifodalangan jinoiy harakati O'zbekiston Respublikasi JKning 104-

moddasi 1-qismi bilan to'g'ri malakalagan deb hisoblaydi¹.

Bilamizki, xayoliy mudofaa huquqiy oqibatlarini ikki xil bulishi mumkin:

- 1) sodir etilgan faktik xato o'zida qasd va ehtiyotsizlikni istisno qilsa, xayoliy mudofaa holatida sodir etilgan qilmish uchun jinoiy javobgarlik ham istisno etiladi;
- 2) agar xayoliy himoya holatida xayoliy xujumchiga zarar yetkazgan himoyachi vaziyatlarni baholashda vijdonan xato qilib, haqiqiy xujum yo'qligini anglab yetmagan bo'lsa, ammo ishning holatlariga ko'ra, u haqiqiy xujum yo'qligini anglashi lozim yoki mumkin bo'lsa, bunda yetkazilgan zarar uchun ehtiyotsizlik natijasida jinoyat sodir etgan deb javobgarlikka tortiladi. Yukoridagi misolda M.ning qilmishi qasddan sodir etilgan jinoyat deb topilgan, chunki, faktik xato bu yerda qasdni istisno qilmaydi. Ya'ni, M.ning xayoliy mudofaasi qasd bilan bog'lanib jinoyatga aylanganligini ko'rish mumkin.

Shu bilan birga, huquqiylik shartlari urniga ba'zi mualliflar zaruriy mudofaaning belgilari va asoslari mavjudligini ta'kidlaydilar. Shunga oydinlik kiritib aytmoqchimizki, zaruriy mudofaaning "mezonlari", "asoslari", "belgilari", "shartlari", deganda bir ma'noda uning yuzaga kelishi uchun mavjud bulishi talab etiladigan holatlar nazarda tutiladi va yuqorida sanab utilgan so'zlar sinonim sifatida qo'llaniladi.

Masalan, V.I.Tkachenko "mezon" so'zi urniga "belgi" so'zini qo'llab, quyidagi zaruriy mudofaa belgilari mavjudligiga ishora qilgan:

- 1) himoya harakatda ifodalanishi kerak;
- 2) zarar faqat tajovuz qiluvchi shaxsga yetkazilishi kerak;
- 3) himoya o'z vaqtida bo'lishi kerak².

"Mezon" so'zi urniga "shart" so'zini ishlatgan S.F.Milyukov: "tajovuzchiga zarar yetkazishning qonuniyligi uchun shartlar soni minimal bo'lishi kerak"³, degan fikrni keltirib o'tgan. Fikrini asoslar ekan, huquqiylik shartlari xattoki asosli va qonuniy bo'lsa ham, kam bo'lishi lozimligini, zero, mudofaalanuvchining vaziyatida juda ko'p omillarni hisobga olish imkonsiz ekanligini aytib o'tgan.

U o'z ilmiy izlanishlarida zaruriy mudofaa huquqiyligining to'rt shart-sharoitlarini ajratish zarur, deb hisoblaydi:

- 1) tajovuz ijtimoiy xavfli bo'lishi kerak;
- 2) ijtimoiy xavfli tajovuz aniq va real bo'lishi kerak;
- 3) zaruriy mudofaa har qanday uchinchi shaxslarga emas, balki tajovuzchiga nisbatan qo'llanilgan bo'lishi lozim;
- 4) himoya zaruriy mudofaaning qonuniylik chegarasidan oshmasligi kerak.

Biz ham zaruriy mudofaa qo'llanishi uchun ko'plab shartlar yaratishga qarshimiz, sababi, bunday shartlarning kiritilishi himoyalalanuvchining ahvolini yomonlashtiradi, chunki bu bilan unga bajarilishi usha vaziyatda o'ta qiyin bo'lgan qo'shimcha vazifalar yuklatiladi.

Agar zaruriy mudofaa huquqiyligining mavjud shartlarini tahlil qiladigan bo'lsak, turli xil mezonlarda turli omillar (turli darajalarga) - obyektiv yoki subyektiv omillar ustunlik qilishini

¹Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 1-1508-2020/29-sonli jinoyat ishi // 2020.

²Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – М.: 2001. – С. 289 – 290.

³Мильков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. – СПб.: СПБИНВЕСЕП, Знание, 2000. – С. 100.

kurish mumkin.

Obyektiv omillar deganda, muayyan huquqni muhofaza qilish organlarining baholash mezonlaridan xoli, subyektiv fikrdan mustaqil, odatda ijtimoiy tan olingan zaruriy mudofaa holatining belgilari nazarda tutiladi.

Subyektiv omillar deganda esa, obyektiv umum e'tirof etilgan baholash mezonlariga ega bo'lmagan va ko'p darajada ularni baholash muayyan huquq-tartibot organlarining subyektiv fikriga bog'liq bo'lgan zaruriy mudofaa holatining belgilari nazarda tutiladi⁴.

Yuqorida keltirgan fikrimizga ko'ra, obyektiv omillar ustunlik qiluvchi zaruriy mudofaa mavjudligining huquqiylik mezonlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- 1) zarar faqat tajovuz qiluvchi shaxsga yetkazilishi kerak;
- 2) himoya o'z vaqtida bo'lishi kerak;
- 3) mudofaalanuvchining faqatgina o'z huquq va manfaatlarini emas, balki boshqa shaxslarning manfaatlarini, jamiyat va davlat manfaatlarini ham mudofaa qilish qonuniy xisoblanishi lozim;
- 4) tajovuz mavjud bo'lishi, aniq bulishi, ya'ni u allaqachon boshlangan va hali tugamagan bulishi kerak;
- 5) qilmish ijtimoiy xavfli bo'lishi kerak.

Subyektiv omillar ustunlik qiluvchi shartlarga esa, quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) mudofaa zarurat chegarasidan oshib ketmasligi kerak (bu shart subyektivdir, chunki uni baholashda qonun chiqaruvchi tomonidan umume'tirof etilgan, ilmiy asoslangan va bazaviy jihatdan tasdiqlangan, aniq belgilangan xususiyatlarga ega emas, ya'ni mudofaalanuvchi tomonidan zaruriy mudofaa chegarasidan chiqilganlikni belgilab beruvchi aniq qoidalar yo'q);
- 2) tajovuz faqat mudofaalanuvchining subyektiv idrokida emas, balki obyektiv, ya'ni haqiqiy, real, mavjud bo'lishi kerak.

Bu shart bevosita mudofaalanuvchining o'zi tomonidan vaziyatni subyektiv idrok etishi bilan bog'liq bo'lgani uchun, u subyektiv omilga asoslanadi deyiladi. Ba'zan amaliyotda mudofalanuvchining harakatlari axloqiy me'yorlar nuqtai nazaridan baholanadigan holatlar, masalan, tajovuzchiga orqa tomondan pichoq sanchish yoki tazovuz qiluvchi yiqilganda yoxud xujumni vaqtincha to'xtatib turish hollarida zarba berish ko'zatiladi. Bu holatda mudofaalanuvchining harakatlarini zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqish deb baholash muammolar keltirib chiqaradi, sababi haqli savol to'g'iladi: "usha vaziyatda mudofaalanuvchi o'zini xavfsiz xis qilganmi?" mazkur holat uchun ham yuqoridagi mezonni subyektiv deb qabul qilish mumkin.

Navbatdagi zaruriy mudofaa doirasida o'rganilib chiqilishi lozim bo'lgan muammoli holat zaruriy mudofaa holatidan chetga chiqqan holda jinoyat sodir etishga qarshi zaruriy mudofaa qo'llanilishi masalasidir.

Zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqish amaldagi jinoyat qonuni bo'yicha jinoyat hisoblanadi va shuning uchun ijtimoiy xavfli tajovuz belgilariga ega.

A.F.Koni "Zaruriy mudofaa chegarasidan chiqishga qarshi zaruriy mudofaa mavjud hamda bo'lishi kerak", degan fikrni ilgari surgan bo'lsa, "Qonuniy zaruriy mudofaa va uning chegarasidan chetga chiqishni bir-biridan ajratib turadigan chegara tajovuzchiga qasddan

⁴Перцев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой обороны: Дис... кан. юр наук. – Калининград. 2004, – С. 103.

zarar yetkazishdan iborat bo'lib, bu tajovuzni bartaraf etish yoki bostirish zarurati tufayli obyektiv ravishda kelib chiqmaydi", degan edi A.F.Istomin⁵.

Shunday qilib, zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqishni tajovuz xususiyati va xavfiga aniq mos kelmaydigan qasddan qilingan ijtimoiy xavfli harakat sifatida baholash mumkin. Ijtimoiy xavflilik darajasi, o'z navbatida, jinoyatning sodir etish holatlari, ya'ni jinoiy niyatning amalga oshirilish darajasi, jinoyatni sodir etish usuli, zarar miqdori, oqibatning og'irligi bilan belgilanadi.

Dastlabki tergov organlari mudofaalanuvchining harakatlari zaruriy mudofaa chegarasidan oshib ketganligini, ya'ni mudofaalanuvchi nafaqat hujumning tabiati va xavfiga aniq mos kelmaydigan harakatlarni sodir etganini, balki hujumning xavflilik darajasi va xususiyatini xolisona baholay olgan holda qasddan qilingan harakatlarni sodir etish orqali o'zini himoya qilganini isbotlashi kerak buladi. Mazkur holat mudofaalanuvchi huquqiy maqomini mustahkamlaydi va unga ma'lum afzalliklari beradi - mudofaalanuvchi endi ko'tilmagan tajovuz qarshisida himoyaning xujumga mutanosibliqi haqida qayg'urishiga majbur emas, chunki tajovuzni holisona baholashga vaqti yo'q. Undan baholashni so'rash ham xato bo'lar edi, sababi, zaruriy mudofaa holatida mudofaalanuvchi doimo kuchli qo'rqish, hayajon, kuchli jahl va xokazolar ta'siri ostida bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni aytishimiz mumkinki, jinoyat huquqi nazariyasi va sud amaliyotida zaruriy mudofaaning huquqiylik shartlari sifatida tajovuz va undan himoyalanişning bir qator shartlar ishlab chiqilgan bo'lib, qilmishni zaruriy mudofaa holatida sodir etilgan deb topishda mazkur mezonlarga rioya etish majburiy hisoblanadi.

Tajovuzga taalluqli bo'lgan shartlar tajovuzning huquqiy tabiatini, vaqt doirasi va haqiqiylikni tavsiflaydi. Himoyaga taalluqli shartlar uning ijtimoiy maqsadini, yo'l qo'yiladigan zararning chegarasi va bunday zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan shaxslar doirasini tavsiflaydi. Faqat yuqorida bayon etilgan tajovuz va himoyaga oid shartlarning mavjudligi zaruriy mudofaaning huquqiylikni va shaxs harakatlarini zaruriy mudofaa holatida sodir etilgan deb malakalash uchun asos buladi.

Bundan tashqari, zaruriy mudofaa mavjud bo'lishining yana bir muhim sharti zaruriy mudofaada xujum faol harakat orqali sodir etilishidir. Chunki amaldagi jinoyat qonunchiligida harakatsizlikka qarshi mudofaa mavjud bo'lishi mumkin emasligi belgilab qo'yilgan.

Bu normada hujumdan mudofaalanish nazarda tutilgan. Hujum esa doimo faol harakat bilan amalga oshiriladi. Harakatsizlik bilan sodir etilgan jinoyatlardan mudofaalanishda zaruriy mudofaa qo'llanilishi noto'g'ri bo'lib, bu harakat qilmishning jinoiylikni istisno qilmaydi.

Bundan tashqari, aqli noraso shaxs tomonidan ijtimoiy xavfli tajovuzga qarshi zaruriy mudofaa qo'llanishi mumkin yoki mumkin emasligi masalasida turli qarashlar mavjud.

A.V.Naumov hamda N.G.Kadnikovlar "aqli noraso shaxsning tajovuzidan qochish uchun barcha choralarni ko'rgan shaxs (qochib ketsa, yordamga chaqirsa), albatta, qoralanmaydi, chunki bu holatda u qo'rqoqlik tufayli emas, balki insonparvarlik hamda juda ehtiyotkorlik

⁵Истомин А.Ф. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны (уголовно - правовые и криминологические аспекты): Автореф. дис... канд. юр. наук. – Москва. 1995. – С. 19.

bilan ish to‘tgan bo‘ladi”⁶ kabi fikrni ilgari surishgan.

Biz ushbu fikrga qushilmaymiz hamda bu kabi qarashimizga asos qilib insonning aql-idroki yoki aqli norasoligi haqidagi masalani faqat sud hal qilishini, ushbu masalani hal qilishda sud masalaning nafaqat tibbiy jihatini (ushbu shaxsda muayyan ruhiy kasallikning mavjudligi yoki yo‘qligi), balki aqli norasolikning yuridik yoki psixologik mezonini ham xisobga olishi lozim.

Shunday qilib, ijtimoiy xavfli xujumdan himoyalalanayotgan shaxs tajovuzchining aqli raso yoki norasoligini hal qila olmaydi va bu kerak ham emas, shuning uchun bunday vaziyatda mudofaalanuvchining harakatlariga qo‘shimcha talablar qo‘yish kerak emas deb xisoblaymiz hamda bu vaziyatda ham zaruriy mudofaa huquqi shaxsga tegishlilikini ta’kidlab o‘tmoqchimiz.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 17-moddasida Jinoyat sodir etgunga qadar o‘n olti yoshga to‘lgan, aqli raso jismoniy shaxslar javobgarlikka tortilishi belgilangan. Yuqorida biz aqli noraso shaxs tomonidan sodir etiluvchi tajovuz holatini muhokama qilib o‘tdik.

Biroq yana savol to‘g‘iladi: “Agar tajovuz qiluvchi voyaga yetmagan shaxs bo‘lsachi? Bu holatda zaruriy mudofaa huquqidan shaxs foydalana oladimi?”. Bu savolga javob olish uchun yuqorida nomi keltirilgan olim A.V.Naumovning “voyaga yetmagan shaxslarning ijtimoiy xavfli qilmishlariga qarshi zaruriy mudofaa, agar bu harakatlarni bostirishning barcha mumkin bo‘lgan yo‘llari qo‘llab ko‘rilgan bulsa va bu shaxslar tomonidan ijtimoiy xavfli tajovuzlardan qochish uchun boshqa yo‘l bo‘lmasa, joizdir”, degan fikrini keltirib o‘tmoqchimiz.

Biz ham ushbu fikrga qo‘shilamiz, sababi zaruriy mudofaa huquqidan foydalanish shaxsga tegishli bo‘lib, ushbu holatda tajovuzni bartaraf etish uchun barcha harakatlar qonuniydir (agar zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqilmagan bo‘lsa).

D.V.Persev yuqoridagi fikrimizni qo‘llamaydi hamda insoniylik qoidalarini qo‘llash bilan bog‘liq holatlar majburiy bo‘la olmaydi, chunki ular amaldagi qonunchilik talablariga asoslanmaganligini⁷, eslatib o‘tadi.

Yuqorida keltirilgan fikr va mulohazalar hamda qilingan tahlil natijalari shuni ko‘rsatadi-ki, jinoyat qonuni tizimida qilmishning jinoiyligini istisno qiluvchi holat sifatida zaruriy mudofaa institutining ahamiyati nihoyatda muhim bo‘lib, uni quyidagilarda:

*Birinchi*dan, zaruriy mudofaa huquqi shaxsning subyektiv huquqini amalga oshirish vositalaridan biri bo‘lib, shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini hamda jamiyat va davlat manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

*Ikkinchi*dan, zaruriy mudofaa instituti orqali muhofaza qilinadigan obyektlar mavjud bo‘lib, mazkur obyektlarga ijtimoiy xavfli tajovuz qaratilgan taqdirdagina, zaruriy mudofaa huquqi yuzaga keladi. Chunki zaruriy mudofaa faqat ijtimoiy xavfli tajovuzlarga qarshi qaratilgan bo‘ladi. Agarda ijtimoiy xavfli tajovuz mavjud bo‘lmasa, tajovuzchi ham bo‘lmaydi, tajovuzchining yo‘qligi esa zaruriy mudofaa huquqidan foydalanish imkoniyati mavjud emasligini ko‘rsatadi. Demak, zaruriy mudofaa huquqidan foydalanish uchun, albatta, ijtimoiy xavfli tajovuz mavjud bo‘lishi talab etiladi.

⁶Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М.: Изд. БЕК, 1996. – С. 329; Уголовное право. Общая часть. – М., 1997. – С. 36.

⁷Перцев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой обороны: Дис... кан. юр наук. – Калининград. 2004, – С. 83.

References:

1. Rustamboyev.M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharx. Umumiy qism. Yangilangan nashr – Toshkent: “Adolat”, 2016.
2. Rustamboyev.M.X. Jinoyat huquqi. Darslik. Umumiy qism. Toshkent;, 2005.
3. Usmonaliyev M. Jinoyat huquqi. Darslik. Maxsus qism. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2009.
4. Mualliflar jamoasi. Jinoyat-ijroiya huquqi. Darslik. Toshkent.; 2018.
5. Ochilov X. R, Turg'unboyev E.O. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Darslik. – T, 2013.
6. Перцев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой обороны: Дис... кан. юр наук. – Калининград. 2004, – С. 83.